

La spettroscopia nel visibile e vicino infrarosso come tecnologia *green* per analisi più sostenibili su campioni di olive e di olio d'oliva

Andrea Casson*, Roberto Beghi, Valentina Giovenzana, Alessio Tugnolo, Ilaria Fiorindo, Riccardo Guidetti

¹Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, Università degli Studi di Milano, via G. Celoria 2, 20133, Milano, Italia

*Autore corrispondente

La filiera olivicola olearia occupa un posto rilevante a livello Europeo ed è costituita da diverse pratiche e tecniche associate a effetti negativi sull'ambiente. Le analisi convenzionali effettuate sulle olive per il monitoraggio di indici di maturazione e quelle qualitative effettuate su campioni di olio necessitano di diversi strumenti analitici, sostanze chimiche, preparazione del campione oltre a richiedere lunghi tempi d'esecuzione. Attualmente l'utilizzo di strumentazione ottica, non distruttiva, basata sulla spettroscopia del visibile/vicino infrarosso (vis/NIR) rappresenta un metodo semplice, rapido e facile da usare per prevedere i parametri di qualità di olio e olive (Salguero-Chaparro et al., 2013; Marquez et al., 2005) e potrebbe rappresentare la soluzione per ridurre i reagenti chimici e i consumi energetici nei laboratori di analisi. Questo lavoro si pone come obiettivo quello di valutare l'impatto ambientale dell'utilizzo di tecnologie ottiche e delle analisi chimiche eseguite su campioni di olive e olio. È stato applicato il metodo Life Cycle Assessment, scegliendo come unità funzionale il servizio di analisi fornito dal laboratorio. Un approccio "dalla culla alla tomba" ha permesso di considerare tutti gli input e gli output di ogni analisi: le attrezzature, i reagenti, l'energia elettrica e i prodotti monouso. I risultati hanno mostrato che gli impatti derivanti dalle analisi chimiche dipendono maggiormente dall'energia elettrica richiesta dai macchinari e dai reagenti chimici mentre, per quella ottica, gli impatti sono derivanti maggiormente dall'attività di calibrazione dei modelli. Un confronto tra le analisi effettuate su campioni di olive ha mostrato come l'analisi ottica impatti in media 15 volte meno rispetto a quelle chimiche, lo stesso confronto eseguito tra le due metodologie di analisi su campioni di olio ha identificato un rapporto di 36 volte. Aumentando il numero di campioni analizzati durante il ciclo di vita della strumentazione ottica e/o implementando modelli predittivi in grado di stimare contemporaneamente un numero più ampio di parametri, è possibile raggiungere rapporti ancora più alti. Quantificando gli impatti ambientali, i risultati hanno mostrato chiari vantaggi nell'esecuzione di analisi tramite metodologia ottica potendo definire così la spettroscopia come Green Technology.

Parole chiave: Spettrofotometro, LCA, controllo qualità, analisi non distruttiva

Ringraziamenti: Il lavoro è stato supportato dal Progetto AGER 2, finanziamento n° 2016-0105.

RIFERIMENTI

Salguero-Chaparro, L.; Baeten, V.; Fernández-Pierna, J.A.; Peña-Rodríguez, F. Near infrared spectroscopy (NIRS) for on-line determination of quality parameters in intact olives. *Food Chem.* 2013, 139, 1121–1126.

Marquez, A.J.; Díaz, A.M.; Reguera, M.P. Using optical NIR sensor for on-line virgin olive oils characterization. *Sens. Actuator. B Chem.* 2005, 107, 64–68.